

YANGI NIGOH: CAMUZ

Palvanov Ravshan Qadamboyevich

K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176302>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Urganch shahrida O‘zbekiston zamonaviy san’ati muzeyining tashkil etilishi, hozirgi faoliyati, unda saqlanayotgan nodir asarlar, tashkil qilingan xorijiy va mahalliy rassomlarning ko‘rgazmalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: CAMUZ – O‘zbekiston zamonaviy san’ati muzeyi, Tasviriy san’at galeriyasi, ko‘rgazma, rassomlar, muzey ekspozitsiyalari, eksponatlar.

Annotation. This article provides information about the establishment of the Museum of Contemporary Art of Uzbekistan in the city of Urgench, its current activities, the rare artworks preserved there, as well as exhibitions organized by foreign and local artists.

Keywords: CAMUZ – Museum of Contemporary Art of Uzbekistan, Fine Arts Gallery, exhibition, artists, museum expositions, exhibits.

Аннотация. В данной статье представлена информация о создании Музея современного искусства Узбекистана в городе Ургенче, его современной деятельности, редких произведениях искусства, хранящихся в музее, а также о выставках зарубежных и местных художников.

Ключевые слова: CAMUZ – Музей современного искусства Узбекистана, галерея изобразительного искусства, выставка, художники, музейные экспозиции, экспонаты.

O‘zbekiston zamonaviy san’ati muzeyi Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan. Urganch Suratlar galeriyasi – 2017-yildan CAMUZ — O‘zbekiston zamonaviy san’ati muzeyi deb nomlandi. Maqolaning yangi nigoh deb nomlanishi bejiz emas. O‘zbekiston zamonaviy san’at muzeyi faoliyatining izchil rivoji 2022-yilda Sh.Toshevaning direktor qilib tayinlanishi bilan bog‘liq. Fidoiy inson o‘zining bor kuch-g‘ayratini muzeyni rivojlantirishga sarflamoqda. Ayniqsa, muzeyning xalqaro hamkorligi, xorijiy ijodkorlarning ko‘rgazmalari tashkil etilishi O‘zbekiston zamonaviy san’at muzeyining mavqeyini ancha oshirdi.

Urganch Zamonaviy san’at muzeyining ish faoliyatiga bugungi kungacha maxsus ilmiy izlanish nuqtai nazaridan qaralmagan. U haqidagi ma’lumotlarni faqatgina informatsion dasturlardan olish mumkin. Galereya zaxirasida mingtadan ortiq asar bo‘lishiga qaramasdan, ular Xorazm tasviriy san’ati va Urganch badiiy galereyasining rivoji haqida to‘laligicha ma’lumot bera olmaydi. Galereya zaxirasida saqlanayotgan asarlarni tahlil etish va umuman galereya haqida ilmiy-izlanish, tadqiqot ishlarini olib borish ko‘p mehnat talab qiladi.

Shu o‘rinda muzey tarixi haqida qisqa ma‘lumot berib o‘tish o‘rinlidir. Urganch shahrida badiiy markaz ochish g‘oyasi 1982-yili paydo bo‘lgan va 1983-yili Al-Xorazmiyning 1200 yillik yubileyi munosabati bilan Urganch Suratlar galereyasi ochilgan.

Urganch badiiy galereyasi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1982-yil 11-sentabrdagi qaroriga asosan “Respublikada tasviriy san‘atni rivojlantirish chora-tadbirlari” maqsadida va O‘zbekiston Respublikasi Xorazm viloyat xalq deputatlari kengashining 1982-yil 14-dekabrda №578/23 qaroriga asosan tashkil topgan¹.

Galereya uchun tarixiy obida (1912-yilda qurilgan pochta binosi) ajratilgan². Bu binoda ikkita asosiy ko‘rgazma zali bo‘lib, har bitta zal 256 kv. m. ni tashkil etadi. Ekspozitsion xonasi – 104,0 kv.m., duradgorchilik xonasi – 24,3 kv.m, fotolaboratoriya – 11,0 kv.m, qabulxona – 13,0 kv.m, xo‘jalik, ta‘mirlash xonalari va ustaxonalar, ma‘ruza xonalari ham shular jumlasidandir. 1983-yil 30-martda Vazirlar Mahkamasining 159-sonli qaroriga muvofiq, badiiy galereya zaxirasini to‘ldirish maqsadida 250 ming so‘m mablag‘ ajratilgan. Madaniyat vazirligi Rassomlar uyushmasi bilan birgalikda rangtasvir, qalamtasvir va haykaltaroshlik asrlarini saralash ishlarini olib borgan. Keyinchalik har yili galereya xodimlarining o‘zlari tanlov asosida ajratilgan mablag‘ evaziga asarlar sotib ola boshlagan. Tashkil topgan yillaridanoq Urganch suratlar galereyasi san‘at markaziga aylangan hamda professional rassomlarning ijodini shakllanishiga sabab bo‘ldi.

Doimiy ekspozitsiya uchun ikkita zal ajratilgan. Katta zalda Xorazm san‘ati — rangtasvir, haykaltaroshlik, kulolchilik namunalari namoyishga qo‘yilgan. Tashrif buyuruvchilar uchun aynan shu bo‘lim ayniqsa qadrlil: u mintaqada o‘ziga xos san‘at maktabi va iste‘dodli ustalar borligini ko‘rsatadi. Direktorning aytishicha, shahar aholisining o‘zi ham bu iste‘dod egalari haqida ko‘p narsa bilmaydi.

Ikkinchi kichik zal grafikaga bag‘ishlangan. Bu yerda Toshkent, Buxoro, Samarqand va tabiiyki, Xorazm mualliflarining asarlarini ko‘rish mumkin. Ijro mahorati alohida e‘tiborni tortadi: qalam va siyohning nozik chiziqlari shunday nafis, batafsil syujetlarni yaratadiki, beixtiyor ularni diqqat bilan tomosha qilish va o‘rganishni istaydi kishi.

Muzey o‘zining uchinchi zalini vaqtinchalik loyihalar uchun ajratgan. Bu yerda xalqaro ko‘rgazmalar o‘tkaziladi va zamonaviy o‘zbek rassomlarining asarlari namoyish etiladi, bu esa

¹ O‘zbekiston zamonaviy san‘ati hisobotidan.

² Urganch pochta binosi. O‘zR FA San‘atshunoslik instituti. – № / 21A / MM - 24.

CAMUZ'ning jonli va dolzarb makon bo'lib qolishiga imkon beradi. Zal va foyelarga joylashtirilgan haykallar kolleksiyani to'ldiradi.

O'zbekiston Zamonaviy san'ati muzeyida mashhur xalq rassomlaridan R.Ahmedov, Ch.Ahmarov, N.Qo'zibayev, R.Choriyev, D.Umarbekov, B.Jalolov, A.Isayev, Ya.Krikis va boshqa rassomlarning asarlari ham doimiy ekspozitsiyadan joy olgan. Rangtasvir asarlari bilan bir qatorda qalamtasvir to'plamlari ham yig'ilgan, jumladan: L.Ibragimov, M.Sodiqov, G.Boymatov, M.Kagarov, P.Kichko va boshqalar. Haykaltarosh ustalardan I.Jabborov, E.Aliyev, D.Ro'ziboyev, Sh.Usmonov, R.Hotamov, Ye.Sshanova asarlari doimiy ko'rgazmadan o'rin olgan.

“Uslublar jihatidan kolleksiya juda xilma-xil: impressionizm va puantilizmdan tortib kubizm, abstraksiya va konseptual san'atgacha bo'lgan asarlar bor. Bunday serqirralilik muzeyni mutaxassislar uchun ham, keng jamoatchilik uchun ham qiziqarli qiladi”, — deydi Shirin Tosheva³.

Muzeyning ish faoliyati tasviriy san'atni ommaga keng ravishda targ'ib qilish, ko'chma ko'rgazma va ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish bilan birga har bir insonni qalbiga kirib borib, xalqimizning madaniyati va san'atini o'rganishga ko'mak bo'ladi.

Keyingi yillarda muzey faoliyati tom ma'noda jonlandi. Moddiy-texnik baza mustahkamlandi. Ichki imkoniyatlar hisobiga ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Muzey fondiga yangi asarlar xarid qilinmoqda. Xorijiy va mahalliy rassomlarning ko'rgazmalari tashkil qildi. "Milliy merosga mening hissam" aksiyasi doirasida muzeyga Zamonaviy rassomlarning 100 dan ortiq asarlari hadya qilindi.

O'zbekiston zamonaviy san'ati muzeyida Xorazm, Toshkent va Qoraqalpog'iston Respublikasi rassomlari bilan hamkorlikda “Aral dream” nomli ko'chma ko'rgazmada muzey fondidagi san'at asarlaridan tashqari rassomlar, Vasiliy Xapov, Abdulla Radjabov, Shirin Tashova, Sobir Qutlimurodov, Sarsenboy Boybosinov va Ikrom Matchonovlarning ijodiy ishlari namoyish etilgan.

Muzeyda tashkil etiladigan har bitta ko'rgazma nafaqat ijodkor uchun balki, barcha yoshdagi tomoshabinlar va albatta, sayyohlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Ko'rgazmalarni tashkil etishda viloyatimizdagi ustoz rassomlardan tortib, sohaga endi kirib kelayotgan yosh qalamkashlar, o'rta ta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasi ma'muriyati bilan uzviy hamkorlik ishlari olib boriladi. Mahoratli, kasbiy malakasi yuqori bo'lgan rassom va pedagoglar bilan “Ustoz-shogird an'anasi” asosida mahorat darslari, davra suhbatlari va ma'naviy –ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Har bitta ko'rgazma va tadbirlar OAV orqali keng ommaga doimiy ravishda yetkazib boriladi.

Keyingi yillarda “Mangu bahorim”, “Sahna”, “Reforma”, “Bosh qahramon”, Muzey ish faoliyatida nafaqat ta'lim muassasalari bilan, balki, korxonalar, idora va tashkilotlar xodimlarining muzeyga uzviy tashriflarini tashkil etish va ularning ma'naviy dam olishlari uchun shart-sharoit yaratish ishlarini amalga oshirish yo'lga qo'yilgan.

³ <https://www.gazeta.uz/oz/2025/09/30/urgench-museum-of-art/>

Xalqaro loyihalarning alohida o‘rni bor. So‘nggi yillarda bu yerda Italiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh, Chexiya va Shveysariyadan keltirilgan asarlar namoyish etildi. 2023-yili amerikalik fotograf Rojer Ballening “Voices” turkumidagi asarlari ko‘rgazmasi muhim voqealardan biri bo‘ldi — bunday darajadagi ko‘rgazmalar shu vaqtgacha hatto Toshkentda ham bo‘lmagandi.

03.04.2026

OPEN GATE AT 3.00 PM
CAMUZ
21, UZBEKISTAN STREET
URGENCH
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
www.camuz.uz

www.camuz.uz

INSTALLATION
VISUAL ART
WORKSHOPS

Shundan keyin muzey nyu-yorklik koreys fotografi Syu Park kolleksiyasini, shuningdek, italiyalik besh rassom ishtirokidagi “Musiqqa uchun beshta nota” loyihasini qabul qildi. Bu asarlar turkumining barchasi CAMUZ’ga sovg‘a sifatida qoldirilgan. Bundan tashqari, muzey elchixonalar, Novosibirskdagi “Ko‘k burunlar” kabi san‘at guruhlari bilan hamkorlik qilyapti, Nukusdagi Savitskiy muzeyi bilan qo‘shma tashabbuslarida ishtirok etmoqda.

Muzeyda tashkil qilinayotgan turli xil ko‘rinish va mavzudagi ijod namunalari, ular orqali tomoshabinlarga berilayotgan qiziqarli va tarixiy ma’lumotlar uning nazariy ahamiyatini kasb etadigan bo‘lsa, san‘atning turli xil sohalarida ijod qilib kelayotgan sarmahsul ijodkorlar ish faoliyati, ularning ijod namunalarini tomoshabinlarga bevosita yetkazish, ijodkorlar bilan tashkil qilinadigan ijodiy uchrashuv va mahorat darslari muzey va galereyalarning tashkil qilinishining amaliy

ahamiyatini o‘zida aks ettiradi.

Hozirda O‘zbekiston zamonaviy san’ati muzeyining Komiljon Otaniyozov uy muzeyi va Lazgi muzeyi filiallari ham faoliyat yuritmoqda.

Ayni damda britaniyalik BioArt rassom Anna Dmitriuning “Materia va Medica”, amerikalik fotograf Rojer Ballenning “Qushlar uchun boshpana” asarlar to‘plami muzeyda namoyish qilinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Urganch pochta binosi. O‘zR FA San’atshunoslik instituti. – № / ZIA / MM - 24.
2. Babadjanov Sh., Ismoilov T. Xorazm taronalari. Buklet. — Urganch, 1987.
3. Мамадиев А. Передвижная выставка в городе. Буклет. — Хоразм, 1990.
4. Qodirova A. Xorazm rassomlari ijodida. Buklet. — Toshkent, 1985.
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2025/09/30/urgench-museum-of-art/>
6. <https://www.camuz.uz>